

EGZEMA KASALLIGINI KELIB CHIQISHI VA BU KASALLIKDA ISHLATILADIGAN DORI VOSITALARINING KIMYOVIY TARKIBI

Xakimova Ozoda Abduvahob qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti 2- kurs talabasi

Telefon: +998 (91) 168 01 05

Email: xakimovaozodaxon34@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8328791>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Egzema kasalligini kelib chiqishi va davolashda ishlatiladigan „Elidel“, „Dermoveyt“, „Ekzobeta“ va boshqa dori vositalarining kimyoviy tarkibi haqida ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, teridagi allergik toshmalar shikastlangan teri sohalarining shishishi va qichishi bilan dori vositalarining o’rniga bo’tako’z o’simligidan qo’shilgan tabiiy oziq-ovqat qo’shilmalarini tartibli ravishda iste’mol qilish davolashda yaxshi natija ko’rsatishi aytilgan.

Kalit so’zlar: kimyoviy tarkib, allergiya, tabiiy dorivor o’simlik, yallig’lanish, infeksiyalar, piodermiya

Ma’lumki, egzema juda ko’p uchraydigan teri kasalliklaridan biri bo’lib, toshma shaklidagi namoyonlarning polimorfizmi bilan farq qilib, egzemada yallig’lanish jarayoni allergik tabiatlidir, ammo kasallikning sabablari turlicha bo’lishi mumkin. Jumladan, kuchli qichishish, qizarish va terini uzoq muddat allergen bilan aloqa qilishi, modda almashinuvi buzilishlari, asab va endokrin tizim patologiyalari. Shuning uchun egzemani davolashda kompleks terapiya qo’llaniladi. Egzema idiopatik kasalliklarga oid bo’lib, uning rivojlanish sabablari va mexanizmlari to’liq aniqlanmagan, lekin muayyan turdagi egzema rivojlanishiga sabab bo’ladigan bir guruh omillar mavjud.

Egzema-terining surunkali kasalliklaridan biri bo’lib, vaqti-vaqti bilan qaytalanib turadi. U terida toshmalar paydo bo’lishi bilan sifatlanib, asosan bu toshmalar qo’l, kaft, barmoqlar, bilak, oyoqning bolder va panja sohalarida paydo bo’lishi mumkin.

Teri toshmalari va u bilan bog’liq yoqimsiz his-tuyg’ular nafaqat bemorning ko’rinishini buzadi, noqulaylik yetkazadi, balki uning psixologik holatini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Kasallikning allergik xususiyati hisobga olinganda bu faqat patologik jarayonni kuchaytiradi, ammo kasallikning sabablari turlicha bo’lishi mumkin. Masalan, terini uzoq muddat allergen bilan aloqa qilishi, modda almashinuvi buzilishlari, asab va endokrin tizimi bu faqat patologik jarayonni kuchaytiradi, chaqaloqlarga ta’sir qiladi, dastavval yuzdan boshlanadi, so’ng asta-sekin bo’yin, ko’krak va oyoq-qo’llarga tarqaladi.

Kasallik kimyoviy tashkilotlar ishchilari, farroshlar, shuningdek, ro'zg'or kimyosi, formaldegidlar, bo'yoq moddalari bilan doim aloqada bo'lgan kishilar orasida keng tarqalgan. Kasallik qo'llarning terisini shikastlash bilan boshlanadi, chunki u ko'proq kimyoviy qo'zg'atuvchilar ta'siriga chalinadi va keyinchalik kasallik ta'naning boshqa qismlariga o'tadi.

Egzema kasalliklarini davolashda qo'llaniladigan bir nechta kimyoviy dori vositalar mavjud bo'lib, bular „ekzobeta“, „elidel“, „advantan“, „sinaflan“.

Nojo'ya ta'sirlari: achishish, teri qichimasi, terining quruqligi, „steroid“ xusnbuzar, follikulit. Terini ikkilamchi infeksiyon shikastlanishlari va unda atrofli o'zgarishlarnii rivojlanishi mumkin. Uzoq muddat qo'llanganida- ikkilamchi immun tanqisligi, alopesiya, ayniqsa, ayollarda, terining atrofiyasi, girsutizm, preparat qo'yilgan joyda pigmentatsiyani buzilishi.

Egzema kasalligini davolashda sintetik dori vositalari qo'llanilib kelinmoqda. Mazkur preparatlar davolash bilan bir qatorda organizmning o'ziga zararli ta'sir ko'rsatmoqda. Yuqorida kimyoviy moddalarning nojo'ya ta'siri haqida ma'lumotlar keltirib o'tildi. Ushbu dorilarni ko'pchiligi buyraklar faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatayotgani kuzatildi. Egzemani uy sharoitida davolashning eng samarali yo'li bu- oqartiruvchi hammom bo'lib, kasallik to'satdan avj olganda uning o'tishini yengillashtirish yoki oldini olish uchun qo'llaniladigan davolash usuli bo'lmasa-da, egzemani davolashning bir qismi bo'lishi mumkinligi aniqlandi.

Kimyoviy moddalarning o'rniga yurtimizda tabiiy holatda tarqalgan bo'tako'z o'simligidan foydalanish vitamin C, endokrin bezlar faoliyatini rag'batlantirish, markaziy asab tizimini normallashtirish va normal qon shakllanishiga olib keladi. Bunda dezinfeksiyalashda ta'sirga ega qatronlar, qonning quyilib qolishini kamaytirishda va biriktiruvchi antiseptik va siydik haydovchi xususiyatlarga ega birikmasi mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asqarov.I.R “Tabobat qomusi” Toshkent “Mumtoz so'z” 2019 (Askarov.I.R “Dictionary of Medicine “ Tashkent “Classic word” 2019)
2. Asqarov. I.R “Sirli tabobat” Toshkent “Fan va texnologiyalar nashriyot manbaa uyi” 2021.
3. Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Янсенко-Хмелевич А.А. Лекарственные растения (растения-целители).-М. Высшая школа, 1984.-400 с.
4. Гес Д.К., Горбач Н.В., Лекарственные растения и их применение.- Минск: Наука и техника, 1977.-552 с.
5. М.М Мо'minjonov // Qovunning shifobaxsh xususiyatlari. Xalq tabobati jurnali. 2021-y. T. №7. B.27.

